

Nature challenge

scoutNaturalist

La Nature challenge scoutNaturalist per L/C

Cos'è la Nature challenge scoutNaturalist

È un'attività di censimento della biodiversità nazionale, svolta dall'AGESCI e supportata dalla collaborazione con i ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Quando si svolge

Da giugno a settembre sarà possibile contribuire alla raccolta dati della biodiversità in Italia. Un'azione semplice ma preziosa: ogni dato raccolto rappresenta una tessera importante del grande puzzle della biodiversità in cui viviamo!

Come partecipare

Esplorando e fotografando le varie forme della biodiversità durante le attività estive. Le fotografie dovranno essere caricate sulla piattaforma gratuita iNaturalist attraverso pochi e semplici passaggi:

1. Esplora, osserva e fotografa la biodiversità
2. Chiedi ai tuoi Capi Branco/Cerchio di attivare un account iNaturalist e caricare le foto da te realizzate sul progetto scoutNaturalist

Consigli utili

Se i tuoi Capi Branco/Cerchio non hanno mai sentito parlare di scoutNaturalist, possono trovare tutte le informazioni sul sito AGESCI: <https://www.agesci.it/scoutnaturalist/> o scrivere a referente-scoutnaturalist@agesci.it

La Nature challenge scoutNaturalist per E/G

Cos'è la Nature challenge scoutNaturalist

Una vera sfida! È un'attività di censimento della biodiversità nazionale, svolta dall'AGESCI e supportata dalla collaborazione con i ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Per riuscire a proteggere meglio la flora e la fauna d'Italia servono più informazioni, più dati, e voi potete fare la differenza!

Quando si svolge

Da giugno a settembre sarà possibile partecipare alla Nature challenge e contribuire alla raccolta dati della biodiversità in Italia. Un'azione semplice ma preziosa: ogni dato raccolto rappresenta una tessera importante del grande puzzle della biodiversità.

Come partecipare

è semplice: basta avere una macchina fotografica o uno smartphone con cui fotografare i diversi organismi viventi che si incontrano (animali, piante, funghi, ecc...) e caricarle sulla app di iNaturalist attraverso pochi e semplici passaggi:

1. Configura il tuo account sul sito web di iNaturalist o scaricando gratuitamente l'app iNaturalist
2. Cerca tra i progetti "scoutNaturalist" e clicca "unisciti al progetto"
3. Esplora, osserva e fotografa la biodiversità
4. Carica la foto nelle tue osservazioni
5. Inserisci il nome della specie, la data e il luogo di osservazione
6. Seleziona il progetto scoutNaturalist e invia!

Alcune idee

- Una bella opportunità per specialità e brevetti di competenza!
- Perché non esplorare l'ambiente in cui faremo il campo estivo e censire la biodiversità presente prima e dopo il nostro passaggio?
- Una bella idea per un'impresa di Sq. e a ognuno il proprio posto d'azione!

Alcune attenzioni

La Guida e lo Scout amano e rispettano la natura. Ricordatelo sempre cercando di non disturbare ciò che fotografate e non raccogliendo nulla dall'ambiente.

Consigli utili

- ✓ Potete aprire un account su iNaturalist anche con una mail di Squadriglia o di Reparto. Per tutte le info sulla creazione di un account vedi pag. 6.
- ✓ A volte è utile caricare più foto. Per esempio, per una pianta può essere utile fare una foto sia al fiore che alla foglia. Per i consigli sulle foto vedi pag. 6.
- ✓ È impossibile conoscere a memoria tutte le specie, ma la app ti aiuterà proponendoti le opzioni più probabili. A volte da una foto non si riesce a riconoscere esattamente la specie da una foto, ma la segnalazione del gruppo di specie a cui appartiene è comunque un'informazione importante! (vedi pag. 8).
- ✓ Attenti alla localizzazione geografica! Verificate sempre che sia corretta.
- ✓ Se i tuoi Capi Reparto non hanno mai sentito parlare di scoutNaturalist, possono trovare tutte le informazioni sul sito AGESCI: <https://www.agesci.it/scoutnaturalist/> o scrivere a referentescoutnaturalist@agesci.it

La Nature challenge scoutNaturalist per R/S

Cos'è la Nature challenge scoutNaturalist

È un'attività di censimento della biodiversità nazionale, svolta dall'AGESCI e supportata dalla collaborazione con i ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). La raccolta di dati per la comunità scientifica è un atto di servizio verso il bene comune, permettendo a tutti i rover e le scolte di essere veri protagonisti nella tutela ambientale.

Quando si svolge

Da giugno a settembre sarà possibile partecipare alla Nature challenge e contribuire alla raccolta dati della biodiversità in Italia. Un'azione semplice ma preziosa: ogni dato raccolto rappresenta una tessera importante del grande puzzle della biodiversità. Può essere svolta come attività di Clan durante la route estiva, o in autonomia.

Come partecipare

è semplice: basta avere una macchina fotografica o uno smartphone con cui fotografare i diversi organismi viventi che si incontrano (animali, piante, funghi, ecc...) e caricarle sulla app di iNaturalist attraverso pochi e semplici passaggi:

1. Configura il tuo account sul sito web di iNaturalist o scaricando gratuitamente l'app iNaturalist
2. Cerca tra i progetti "scoutNaturalist" e clicca "unisciti al progetto"
3. Esplora, osserva e fotografa la biodiversità
4. Carica la foto nelle tue osservazioni
5. Inserisci il nome della specie, la data e il luogo di osservazione
6. Seleziona il progetto scoutNaturalist e invia!

Alcune idee

- Una bella opportunità per un'attività in Route estiva
- I monitoraggi della stessa area nel tempo sono i più preziosi. Facciamo un monitoraggio della biodiversità di un'area vicina alla sede e monitoriamola nel tempo: mese dopo mese, anno dopo anno. I risultati, oltre a essere utili ai ricercatori, potrebbero essere un buon punto di partenza per un Capitolo

Consigli utili

- ✓ La Guida e lo Scout amano e rispettano la natura. Ricordatelo sempre cercando di non disturbare ciò che fotografate e non raccogliendo nulla dall'ambiente.
- ✓ Per i dettagli tecnici sull'uso di iNaturalist vai a pagina 6.
- ✓ Se i tuoi Capi Clan/Fuoco non hanno mai sentito parlare di scoutNaturalist, possono trovare tutte le informazioni sul sito AGESCI: <https://www.agesci.it/scoutnaturalist/> o scrivere a referentscoutnaturalist@agesci.it

Come usare iNaturalist

iNaturalist

iNaturalist

4,1★
10.400 recensioni ⓘ

5 Mln+
Download

3
PEGI 3 ⓘ

Installa su altri dispositivi

📱 Questa app è disponibile per il tuo dispositivo

Per iniziare...

Configura il tuo account sul sito web di [iNaturalist](https://www.inaturalist.org) o scarica l'app da Apple o Google Play Store, indicando: indirizzo e-mail e un nome utente.

Il nome utente può essere completamente anonimizzato e non deve necessariamente riflettere il nome effettivo dell'utente o contenere informazioni identificative. Una volta che hai un account, puoi usarlo online o sul tuo dispositivo.

Impostazioni di base

Quando si crea un nuovo account per la prima volta, la licenza predefinita è **CC BY-NC** (Attribuzione-NonCommerciale) per fotografie e file audio.

- Assicurati di mantenere la **licenza CC BY-NC** per le tue osservazioni, così facendo i dati da te caricati potranno essere condivisi anche sulla piattaforma GBIF utilizzata dai ricercatori.
- Cerca il progetto "scoutNaturalist"** attraverso la barra di ricerca o dal menu a tendina "Comunità".
- Clicca **"unisciti al progetto"**

Per aderire alla Nature challenge scoutNaturalist potete anche usare questo link <https://www.inaturalist.org/projects/scoutnaturalist>

Osserva

- Quando scatti le foto attraverso l'app iNaturalist, assicurati di **aver attivato la geolocalizzazione** sul cellulare.
- se non hai accesso alla rete o fotografi attraverso macchina fotografica, **annota la località e la posizione** su un taccuino o sulla cartina topografica.

Le foto che scatti su iNaturalist sono lì per fornire prove dell'organismo che hai visto e per aiutare la comunità scientifica a suggerire, perfezionare e confermare l'identificazione di quell'organismo. Ciò include non solo gli incontri diretti, ma anche quelli indiretti come impronte, escrementi o mute.

Pertanto, **scattare foto di qualità è fondamentale**. Ecco alcuni suggerimenti per scattare foto per iNaturalist:

- ✓ Concentrati su **una sola specie in ciascuna foto**: anche se un prato pieno di fiori selvatici è bello, non è la migliore foto per un'osservazione su iNaturalist, dal momento che ci sono probabilmente molte specie in quello scatto!
- ✓ Utilizza l'opzione per avere più foto di un'unica osservazione: **puoi avere più di una fotografia per ogni osservazione** che fai in iNaturalist, permettendoti di fotografare parti o angolature diverse di un organismo. Ad esempio, una fotografia di un albero per intero, preso da molto lontano, non sarà molto utile per identificare quella specie di albero; tuttavia, quella foto "a figura intera", in combinazione con altre foto che mostrano primi piani delle foglie, la corteccia e qualsiasi fiore o frutto, consentirà l'identificazione di quell'albero.
- ✓ **Elimina fotografie sfocate**: assicurati di utilizzare l'opzione per ripetere le foto quando aggiungi osservazioni su iNaturalist! Se l'organismo si muove o c'è poca luce, rendendo la foto sfocata, rifai la foto ma attendi che l'organismo sia fermo o accendi il flash, tocca la tua messa a fuoco/usa le mani per mettere a fuoco.
- ✓ **Avvicinati**: per i piccoli organismi in particolare, come formiche o afidi, fare un bello scatto ravvicinato è importante per l'identificazione. Anche se può essere difficile fare un buon primo piano usando la fotocamera di uno smartphone, oggi sono disponibili obiettivi macro clip-on poco costosi che è possibile utilizzare con il telefono per scattare foto grandi e concentrate di piccoli organismi o primi piani di caratteristiche di altri organismi, come una pianta che ha piccoli fiori o gli occhi di un ragno.
- ✓ Per le piante: fotografa le foglie, i germogli, i fiori, i frutti, lo stelo, la corteccia, i semi, e la forma complessiva.
- ✓ Per i funghi: fotografa il corpo fruttifero dall'alto, di lato e dal basso; usa la fotocamera frontale (selfie) del telefono o un piccolo specchio per vedere sotto il fungo e fotografare le lamelle.
- ✓ Per gli uccelli e altri animali difficili da fotografare con un telefono, puoi registrare i loro richiami o usare una macchina fotografica digitale e caricare le foto in un secondo momento.

Documenta

Fotografa attraverso l'app iNaturalist oppure con una fotocamera per poi caricare le immagini sulla piattaforma.

Quando hai selezionato la/le foto della tua osservazione, dovrai inserire 4 dati importanti:

- il nome dell'organismo che hai fotografato
- la data dell'osservazione
- la località geografica
- progetto

Nome dell'organismo

Quando si carica un'osservazione, si consiglia agli utenti di inserire un qualche tipo di identificazione, anche se è elementare come "Piante" o "Animali" oppure approfondire fino a dove si è sicuri, es. "Insetti", "Ragni", "Scorpioni". Aggiungere un'identificazione aumenta le possibilità che l'osservazione venga vista e identificata prima, poiché molti identificatori filtrano le loro ricerche per gruppo tassonomico. Così, un esperto che cerca osservazioni di molluschi vedrà solo osservazioni che sono già state identificate almeno come "Molluschi".

L'Intelligenza Artificiale (IA) su iNaturalist è una funzione divertente ed utile che può fornire in tempo reale feedback sulle osservazioni che stai facendo. L'IA di iNaturalist ti darà suggerimenti per l'identificazione, ma non sono altro che ... suggerimenti. Per questo motivo se, dopo aver esaminato i vari suggerimenti non pensi di averne trovato uno adeguato alla tua osservazione, puoi sempre inserire la tua identificazione utilizzando la barra di ricerca. Se conosci la specie, puoi digitare un ID per la specie; se non sei sicuro ti suggeriamo di inserire un livello tassonomico più alto, ad esempio "piante" o "uccelli" o "scarafaggi". Inserendo diversi livelli di identificazione per la tua osservazione piuttosto che lasciarla vuota, rendi più facile per gli altri membri di iNaturalist perfezionare quella identificazione per trovare la tua osservazione.

La località geografica

La maggior parte delle osservazioni (ovvero quelle relative a specie non minacciate) hanno di default la Geoprivacy "pubblica" in cui tutti possono vedere le coordinate. Mantieni questa impostazione per le tue osservazioni.

Se non riuscite a fare tutte le osservazioni tramite cellulare, segnate sul taccuino o sulla carta topografica la località e la posizione e appena possibile caricate questo dato.

Progetto

Per partecipare alla Nature challenge è essenziale **aggiungere l'osservazione al progetto "scoutNaturalist"**. Quindi, ricordati sempre di aggiungere il progetto quando compili la scheda dell'osservazione per non perdere traccia.

È possibile aggiungere ulteriori informazioni (opzionali) relative ad una osservazione che possono risultare utili. Nella sezione Annotazioni si può specificare ad esempio su cosa è basata l'osservazione (prova di presenza), es. traccia, uovo, piume, osso, escremento, nido ecc.; il sesso dell'organismo se è possibile da determinare; se si tratta di un adulto o di uno stadio immaturo; se l'individuo è vivo o morto; se si tratta di fiori o frutti nel caso di una pianta; informazioni aggiuntive sulle foglie, etc.

Gradi delle osservazioni

Tutte le osservazioni iniziano come grado **“casuale”** e diventano **“Serve ID”** quando:

- ✓ l’osservazione ha una data
- ✓ l’osservazione è georeferenziata (ad es. ha coordinate latitudine/longitudine)
- ✓ l’osservazione ha foto o suoni
- ✓ osservazione non è di un essere umano

Le osservazioni diventano **“livello di ricerca”** quando la comunità iNaturalist concorda sull’ID a livello di specie o inferiore, ad es. quando più di 2/3 degli identificatori concordano su un Taxon.

Solo in quest’ultimo caso vengono condivise sulle piattaforme utilizzate dai ricercatori per lo studio della biodiversità.

E adesso... entra nel gioco e gioca la tua parte!

Logos: BIODIVERSITY GATEWAY, CNR ISMAR, Ministero dell'Università e della Ricerca, Italiani, NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER.

SCOUTNATURALIST

AGGIUNGI OSSERVAZIONI

scoutNaturalist

<p>11 osservazioni CC</p> <p>Cetoniella (<i>Oxythyrea funesta</i>)</p>	<p>8 osservazioni CC</p> <p>Pungitopo (<i>Ruscus aculeatus</i>)</p>	<p>7 osservazioni CC</p> <p>Euforbia Calenzuola (<i>Euphorbia helioscopia</i>)</p>	<p>6 osservazioni CC</p> <p>Merlo (<i>Turdus merula</i>)</p>	<p>6 osservazioni CC</p> <p>Ciclamino Primavera (<i>Cyclamen repandum</i>)</p>
<p>6 osservazioni CC</p> <p>Scarlina (<i>Galactites tomentosus</i>)</p>	<p>5 osservazioni CC</p> <p>Corvo Imperiale (<i>Corvus corax</i>)</p>	<p>5 osservazioni CC</p> <p>Assiolo (<i>Otus scops</i>)</p>	<p>5 osservazioni CC</p> <p>Aglione (<i>Allium triquetrum</i>)</p>	<p>5 osservazioni CC</p> <p>Peonia Maschio (<i>Paeonia mascula</i>)</p>

A cura di:
Simona Armeli Minicante,
Stefano Cappuzzo,
Chiara Gibertini,
Nicola Ielo

Foto: Martino Poda

Impaginazione grafica:
Ufficio Comunicazione AGESCI